

Mémoire de recherche M2

Auteurs :

Harold MARCOT

Souigna NACHAMPASSAK

Promotion : M2I 2009-2012

Spécialité M2 : IJV

Directeur de mémoire :

Thomas GAUDY

Sujet : L'addiction aux jeux vidéo

Les mécanismes ludiques permettant de combattre les pratiques de jeu excessives. Solutions aux designs addictifs.

Enfant devant un écran¹

¹ http://www.haniotika-nea.gr/website/pages_img/extra_67844_2.jpg

Table des matières

1) Introduction	4
1.1) Résumé du sujet.....	4
1.2) Définition du sujet.....	4
1.3) Le concept d'addiction appliqué aux jeux vidéo	4
1.4) Les conséquences du développement du marché des jeux vidéo.....	5
1.5) Aides actuelles contre l'addiction aux jeux vidéo	5
1.6) Problématique.....	5
1.7) Méthodes de recherche	6
2) Analyse de l'existant	7
2.1) Les jeux.....	7
2.1.1) Introduction aux jeux vidéo	7
2.1.2) Evolution du jeu vidéo	8
2.1.3) Les types de jeux	13
2.1.4) Marché du jeu vidéo	16
2.1.5) Exemples de jeux addictifs.....	20
2.2) Le phénomène d'addiction	24
2.2.1) Les critères de diagnostique	24
3) Mécanismes d'addiction dans les jeux vidéo.....	26
3.1) Facteurs d'attractions des joueurs.....	26
3.1.1) Classification de Caillois	26
3.1.2) Motivations des joueurs de MMORPG	28
3.1.3) Les relations sociales dans les MMOG.....	31
3.1.4) Effets immersifs des jeux vidéo	34
3.2) Analyse de jeux addictifs.....	36
3.2.1) Les FPS et les RTS	36
3.2.2) Les MMORPG	38

4) Pistes de réponses au phénomène d'addiction	40
4.1) Les organismes et centres de soins.....	40
4.2) Les sites de prévention, d'accompagnement ou d'information	41
4.3) Les mécanismes de prévention dans les jeux vidéo	42
Conclusion.....	43
Webographie.....	44
Bibliographie	46
Annexes	47

1) Introduction

1.1) Résumé du sujet

De nombreux jeux peuvent être à la fois réussis et nocifs pour leurs utilisateurs s'ils sont employés de façon excessive. Après une analyse d'exemples de jeux parmi les plus chronophages, il s'agira de dresser un catalogue de mécanismes ludiques permettant de prévenir les comportements de jeux excessifs.

1.2) Définition du sujet

Le mot addiction vient du terme latin *ad dicere* ou *ad dictus* qui signifie « dit à ». Sous l'Empire Romain et au Moyen Âge, ce terme juridique était utilisé pour signifier qu'une personne endettée insolvable était mise à disposition forcée, en esclavage, de son créancier. Le terme a ensuite évolué dans la langue anglaise pour signifier « être voué à » ou « s'adonner à ». Il convient parfaitement à la situation car l'individu dépendant du jeu vidéo est en quelque sorte esclave de sa console ou de son ordinateur. Il est en effet comme entravé, car il ne peut s'empêcher de passer du temps devant son jeu le coupant de tout contact avec le monde extérieur.

On définit l'addiction comme étant un comportement qui repose sur une envie répétée et irrésistible malgré les efforts qu'on l'on fait pour s'y soustraire. Les problèmes qui en découlent peuvent être d'ordre physique, psychologique, relationnel, familial et social.

1.3) Le concept d'addiction appliqué aux jeux vidéo

Actuellement, on ne peut pas parler réellement d'addiction ou de dépendance concernant un jeu vidéo car ce phénomène fait toujours l'objet de débat sur la justesse de ce terme appliqué aux loisirs numériques. On constate en revanche qu'un grand nombre de joueurs de jeux vidéo présentent des symptômes similaires à une addiction à des jeux d'argent ou à un produit physique. On parle alors d'abus ou de comportement pathologique.

1.4) Les conséquences du développement du marché des jeux vidéo

Depuis l'apparition des consoles de salon, les jeux vidéo sont entrés dans la plupart des ménages et ont pu se faire connaître d'un large public. En démarrant avec des jeux simples tels que Space Invaders, l'avancée constante de la technologie a permis de développer des jeux de plus en plus attractifs pour les utilisateurs.

Aujourd'hui les éditeurs de jeux vidéo tentent de conquérir d'autres cibles pour générer plus de bénéfices. Ainsi, la croissance de ce marché permet d'augmenter les budgets liés aux développements des jeux vidéo ce qui contribue à l'amélioration des jeux en général, tant sur le plan graphique que technique, mais aussi au phénomène d'addiction aux jeux.

1.5) Aides actuelles contre l'addiction aux jeux vidéo

Afin de lutter contre ce phénomène, des centres ont ainsi été mis en place, où l'addiction aux jeux vidéos est traitée avec autant de sérieux que celles aux drogues ou à l'alcool. On peut citer par exemple l'hôpital Marmottan à Paris ou la clinique Broadway Lodge en Grande Bretagne.

Egalement, des associations et des sites internet ont été créés dans le but de prévenir les cas d'addiction en informant et en communiquant autour de ce sujet. On peut citer par exemple le site game-addict.org² qui dispose d'un carnet d'adresse recensant des établissements dans lesquels les joueurs dépendants peuvent trouver de l'aide.

1.6) Problématique

Pourquoi certains jeux sont-ils plus propices au phénomène d'addiction ? Quels sont les moyens existants pour prévenir et lutter contre ce phénomène ?

² <http://game-addict.org/adresses-hopitaux.html>

1.7) Méthodes de recherche

La lutte contre le phénomène d'addiction nécessite de comprendre les mécanismes qui encouragent les comportements de jeu pathologiques. Pour cela nous définirons d'abord la notion de dépendance aux jeux vidéo puis nous passerons en revue différents facteurs déclencheurs ou aggravant. Nous analyserons des exemples de jeux addictifs et enfin nous réaliserons une interview d'un expert dans le domaine.

2) Analyse de l'existant

2.1) Les jeux

2.1.1) Introduction aux jeux vidéo

Avant de nous pencher sur le concept d'addiction aux jeux vidéo, il est important de définir chacun de ces termes.

Le jeu a pour origine le mot latin *jocus*, signifiant plaisanterie ou badinage, il est aujourd'hui défini comme étant une activité de loisirs d'ordre physique ou psychique soumise à des règles conventionnelles à laquelle on s'adonne pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement. Les Etrusques, peuple qui vivait depuis l'âge du fer en Etrurie, actuelle Toscane, pratiquaient déjà des jeux à vocation rituelles et religieuses qu'ils appelaient *ludi circenses* et *ludi scaenici*. Les Romains en ont ensuite repris certains principes pour les intégrer à leurs jeux du cirque. C'est ainsi qu'en latin, le jeu est désigné par *ludi*, qui a donné en français *ludique*³.

Il existe plusieurs définitions du jeu vidéo, on peut cependant retenir que le jeu vidéo est une activité ludique qui implique une interaction de l'utilisateur avec une interface informatique générant un retour visuel sur un appareil vidéo.

D'un point de vue technique, c'est un logiciel informatique complexe qui associe du code, des graphismes et des sons. L'interactivité se fait grâce à une interface utilisateur, comme par exemple une manette, un clavier, une souris, puis le logiciel affiche les actions du joueur à l'écran.

Le jeu peut se présenter sous la forme de différents supports, cartouche, disquette, cd/dvd... Il peut également être dématérialisé et se télécharger sur internet. On utilise ainsi différentes plateformes de jeu pour les utiliser. Les trois principales plateformes sont : les plateformes dédiées, où le jeu est la principale utilité, ce sont les consoles de jeux (comme par exemple : Xbox, Playstation, Wii), les plateformes multi-usages, où le jeu possède une fonction secondaire (téléphones portables, tablettes tactiles...), et les ordinateurs personnels.

³ <http://www.acta-archeo.com/html/4-11623-Jeux-sceniques.php>

On peut noter une différence d'utilisation entre ces différentes plateformes. En effet, les consoles de jeux sont plutôt dédiées à une utilisation familiale ou en groupe, elles sont généralement placées dans le salon qui est un lieu de passage ou de rassemblement. Les jeux sur téléphones portables se pratiquent seul ou en mode multijoueurs grâce à internet et visent plus souvent les casual gamers. On peut y jouer peu importe le lieu où l'on se trouve. Les jeux sur ordinateurs se pratiquent seul et souvent en mode online, les postes sont la plupart du temps installés dans des pièces à l'écart des lieux de vie (chambre, bureau).

Pour mieux appréhender le concept de jeu vidéo et comprendre comment ce phénomène, au départ si petit a pu prendre une si grande ampleur dans notre société actuelle, il est nécessaire de se pencher sur son histoire.

2.1.2) Evolution du jeu vidéo

L'industrie des jeux vidéo telle que nous la connaissons a fait ses débuts dans les années 1980. Elle a su devenir en l'espace de trente ans une des industries culturelles les plus importantes au monde. Comment cette industrie a-t-elle vu le jour et quelles sont les conséquences que cela implique aujourd'hui ?

Le concept de jeu vidéo naît en 1951, lorsque Ralph Baer, premier élève à obtenir en 1949 un diplôme d'ingénieur en télévision, invente pour la société Loral Electronics un téléviseur plus performant que les autres pour y intégrer une sorte de jeu. Néanmoins, le concept étant encore très vague, l'idée est rejetée par ses employeurs.

En 1958, Willy Higinbotham, physicien américain, crée à l'aide d'un ordinateur et d'un oscilloscope, un jeu vidéo pour distraire les visiteurs lors des journées portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven. Le principe du jeu est simple, deux joueurs doivent se renvoyer une balle en utilisant chacun un boîtier muni d'un bouton et d'un potentiomètre. Le bouton sert à renvoyer la balle et le potentiomètre indique l'angle du tir. Dès son apparition, le jeu Tennis For Two connaît un succès considérable, des centaines de visiteurs font la queue pour y jouer. Ce jeu est considéré comme l'un des tous premiers jeux vidéo de l'histoire.

Vue de l'oscilloscope⁴

Vue du dispositif⁵

En 1966, Ralph Baer crée un système pour faire fonctionner des jeux vidéo simples sur une télévision et deux ans plus tard, la société Magnavox en achète les droits.

En 1971, Nolan Bushnell, ingénieur américain, s'inspire d'un concept d'un jeu de tir déjà existant, Space War, pour l'intégrer sur une borne d'arcade et le commercialiser. C'est le premier jeu vidéo distribué en série. Cependant la difficulté du jeu étant trop élevée, c'est un échec commercial.

À ce stade, les jeux vidéo restaient encore très expérimentaux. Était-il possible de développer une forme de dépendance sur ces environnements minimalistes ? Par la suite, les efforts pour la recherche de nouveaux consommateurs s'intensifient.

En 1972, Magnavox lance la toute première console de salon, l'Odyssey. En démonstration à Burlingame en Californie, Nolan Bushnell y découvre un jeu de ping pong.

Dans la même année, Nolan Bushnell fonde Atari. Il envisage de créer un jeu de conduite de voiture pour les salles d'arcades mais le travail est trop complexe pour l'ingénieur qu'il vient de recruter. Il lui demande alors de créer un jeu de ping pong. Le jeu est tellement prenant qu'il décide de le lancer sur le marché. Le nom de Ping Pong étant déjà pris, il appelle son jeu Pong. C'est un énorme succès.

⁴ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Tennis_for_Two.jpg

⁵ <http://www.gamersquarter.com/tennisfortwo/TennisForTwoMachine.jpg.jpg>

Vue du jeu Pong⁶

A partir des années 1975, le marché s'agrandit. De 1976 à 1977, de nouvelles consoles apparaissent. Coleco lance la Telstar et FairChild Camera & Instruments lance la Channel F, première console à cartouches de jeux. Atari contre attaque et lance la VCS (Vidéo Computer System) qui fonctionne aussi avec des cartouches.

En 1978, Nintendo se lance dans le jeu d'arcade et Taito développe Space Invaders. Sega fait son apparition en 1979 avec Monaco GP.

Durant l'année 1980, le jeu vidéo va connaître plusieurs grands événements, le succès de Space Invaders sur VCS, la naissance d'Activision par des anciens d'Atari, le lancement de Pac Man par Namco et l'installation de Nintendo aux Etats-Unis. En 1981, Shigeru Miyamoto crée Mario et Donkey Kong qui deviendront des figures emblématiques du jeu vidéo.

Dès 1982, on assiste à une suite d'échecs chez Atari, l'adaptation de Pac Man sur VCS est mauvaise, idem pour E-T et la nouvelle VCS 5200 ne se vend pas. En 1983, La société Commodore lance le Commodore64, un micro-ordinateur qui fait de l'ombre aux consoles de salon. Coleco lance lui aussi son micro-ordinateur, l'Adam. Le jeu vidéo se divise alors entre les consoles de salon au style de jeu simpliste et les ordinateurs individuels aux jeux demandant plus de réflexion. Le marché est inondé de consoles et de jeux et les prix chutent.

⁶ <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Pong.png/220px-Pong.png>

Pour palier à cela, des règles plus strictes sont établies entre les constructeurs, éditeurs et développeurs et Nintendo choisit d'apposer sur tous ses jeux un sceau comme gage de qualité.

Sceau d'authenticité Nintendo⁷

En partant sur ces nouvelles bases, Nintendo lance la NES aux Etats-Unis, Alexei Pazhitnov crée Tetris sur IBM PC, Sega lance la Master System et Atari lance la VCS 7800. On assiste alors à une domination de Nintendo qui en profite pour sortir en 1986 le titre The Legend of Zelda qui sera un énorme succès commercial. Coleco fait faillite suite à l'échec de l'Adam et Atari se met à développer sur NES sous le label Tengen.

En 1989, le marché reprend du volume et Nintendo, Sega et Atari sortent respectivement la Game Boy, la Megadrive et la Lynx. Nintendo et Sega s'imposent.

En 1991, Nintendo annonce la sortie de la Super NES et Sega donne naissance à une nouvelle mascotte, Sonic.

Avec l'apparition de la 3D, les jeux deviennent de meilleure qualité graphique et permettent une meilleure immersion, ce qui a un impact sur les facteurs addictifs de ces derniers. En 1993, Sega et Nintendo annoncent l'arrivée prochaine de consoles nouvelles générations.

Nintendo qui avait préféré collaborer avec Philips plutôt que Sony pour développer une console avec lecteur CD voit ce dernier arriver sur le marché en tant que concurrent lorsqu'il dévoile en 1995, la Playstation. De son côté Sega sort la Saturn et Nintendo la N64. C'est un énorme succès pour Sony. Sega et Nintendo annoncent des résultats en dessous de leurs prévisions, néanmoins Nintendo s'en sort grâce à des titres comme Starfox, Zelda et Pokémon.

Côté PC, on voit apparaître les premiers jeux connectés à internet. Suite à la sortie de Windows 95, les micro-ordinateurs se démocratisent et leur puissance de calcul et leurs graphismes permettent de sortir des jeux plus évolués.

⁷ [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ed/Original_Nintendo_Seal_of_Quality_\(European\)_\(Custom\).JPG](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ed/Original_Nintendo_Seal_of_Quality_(European)_(Custom).JPG)

Wing Commander IV : sorti en 1995 sur PC⁸

En 2001, un nouveau concurrent rentre en course. Microsoft, avec sa Xbox entend bien tenir tête à la Dreamcast de Sega, à la Playstation 2 de Sony et à la Gamecube de Nintendo. Au final, c'est Sony qui dominera une fois de plus très largement tandis que Microsoft s'imposera en tant que challenger. Sega arrêtera son activité de constructeur et Nintendo prendra ses distances pour s'appuyer d'avantage sur ses consoles portables.

Les consoles sont à cette époque connectées via internet et permettent de jouer contre d'autres joueurs connectés peu importe leur situation géographique, ce qui permet de trouver des partenaires de jeu à tout moment et à toute heure. On assiste aussi à la naissance d'un nouveau type de jeu, le MMOG pour Massively Multiplayer Online Game (jeux en ligne massivement multi-joueurs), avec la sortie en 2004 de World of Warcraft sur PC. Ces nouvelles possibilités améliorent l'expérience de jeu mais ouvrent le chemin à de nouveaux comportements de jeu pathologique.

En 2006, Nintendo marque sa différence en sortant la Wii, console qui utilise un système capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette.

On assiste aujourd'hui à une dominance des jeux en lignes et une augmentation des jeux sur téléphone portables et tablettes tactiles. Ces modes de consommation du jeu vidéo diffèrent des exemples que nous avons vus précédemment car ils s'intègrent parfaitement à

⁸ http://www.scifi-universe.com/view_image.asp?img_id=7650&media_id=2817

notre vie quotidienne. La séparation jeu/hors jeu n'est plus aussi distincte qu'auparavant. De plus, les univers persistants sur internet que l'on trouve notamment dans les MMOG sèment le trouble chez certains joueurs qui n'arrivent plus à faire la différence entre vie réelle et vie fictive.

Les progrès technologiques ont permis de construire des consoles plus performantes et des jeux plus réalistes. En l'espace de près de cinquante ans, le concept de jeu vidéo est né et a eu le temps d'évoluer de façon fulgurante. Nous pouvons trouver sur Internet des témoignages de joueurs qui regardent aussi l'histoire des jeux vidéo, mais qui se gardent de célébrer ce demi-siècle en raison des problèmes de jeu qu'ils éprouvent⁹. Quels sont ces jeux et pourquoi tendent-ils à devenir de plus en plus addictifs ?

2.1.3) Les types de jeu

Tout comme pour les livres ou les films, on peut classer les jeux selon plusieurs catégories. A quels niveaux et sur quels critères ces catégories de jeux peuvent-elles représenter un risque d'addiction ?

Les jeux d'aventures : Ce sont des jeux qui se jouent seul et dans lesquels le scénario a une importance majeure. Le joueur doit résoudre différentes énigmes pour faire avancer l'histoire. Il peut dialoguer avec des personnages, explorer des lieux à la recherche d'indices, utiliser des objets qu'il a trouvé...

Au fur et à mesure des choix qu'il fait, l'histoire évolue d'une certaine manière. Les jeux d'aventures peuvent se décliner en plusieurs genres, horreur, policier, fantasy... Cette catégorie de jeux permet, dans une certaine mesure, d'intégrer le joueur dans l'histoire du jeu dans le sens où les choix qu'il fait influent sur le déroulement du scénario. Il y a donc un risque d'attachement fort à l'avatar du joueur et une volonté de continuer à jouer pour faire avancer le scénario.

⁹ <http://www.olganon.org/?q=forum/14>

Phantasmagoria : jeu d'aventure sorti en 1995 sur PC¹⁰

Les jeux d'action : Ces jeux sont basés sur des actions en temps réel, ils font appel à l'habileté et aux réflexes du joueur. On évoque souvent les jeux violents comme les jeux de tirs, ou de combat pour parler des jeux d'action, cependant, ce genre regroupe une multitude d'autres jeux comme par exemple, les casses-briques, les jeux de labyrinthe, plateformes, courses et sport... Le jeu d'action est le genre de jeu le plus répandu. Ici, le critère addictif repose sur l'équilibre entre l'habileté du joueur et la difficulté du jeu. En effet, dans ces jeux le joueur passe d'abord par une phase d'apprentissage où il ne contrôle pas parfaitement les actions qu'il veut faire. Vient ensuite le sentiment de satisfaction lorsqu'il acquiert l'habileté nécessaire à l'accomplissement de l'objectif du jeu. La phase de jeu pendant laquelle l'habileté du joueur et la difficulté du jeu s'égalisent est importante car c'est pendant cette période que le joueur est le plus concentré et peut perdre partiellement conscience de ce qui l'entoure. C'est aussi à ce moment que peut naître un comportement de jeu pathologique.

Les jeux de course/sport : Ces jeux sont des adaptations de sports existants. On peut citer par exemple pour le football, FIFA 12 ou Nintendo World Cup. On peut qualifier FIFA 12 de jeu de simulation, Nintendo World Cup est quant à lui un jeu d'arcade. Les jeux de simulation ont pour but de représenter au mieux la réalité tandis que les jeux d'arcades en reprennent les grands principes sans les contraintes en laissant plus de place au côté spectaculaire de la discipline. Cette catégorie étant une sous-catégorie des jeux d'action, elle répond aux mêmes critères addictifs que cette dernière.

¹⁰ http://2.bp.blogspot.com/_heK8dcikL6Q/SQKdnV3QGcl/AAAAAAAAABXw/Psh7BTWOrtY/s400/phantascap8.jpg

Les jeux de stratégie : Cette catégorie de jeux met l'accent sur la planification tactique ou stratégique plutôt que sur l'adresse du joueur. Dans le monde du jeu vidéo, cette catégorie vise surtout les jeux de guerre où le joueur dispose d'une vue omnisciente et doit gérer les ressources qui lui permettront de créer une armée afin de détruire son adversaire. Les jeux tels que les échecs ou le go sont considérés comme des jeux de stratégie mais on les rangera plutôt dans la catégorie adaptation de jeux de plateau. On retrouve ici la même satisfaction que dans les jeux d'action lorsque le joueur comprend et maîtrise les mécanismes du jeu. Aussi, il arrive souvent qu'un classement des joueurs soit intégré aux jeux de stratégie, ce classement peut alors devenir un élément addictif car il incite le joueur à continuer de jouer pour progresser ou pour ne pas régresser.

Les jeux de rôle : Ici, le joueur incarne un personnage qui évolue dans un monde spécifique (futuriste, médiéval, fantastique...). Il doit accomplir une ou plusieurs quêtes et est libre de ses mouvements. Au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu, il accumule de l'expérience et a la possibilité d'améliorer les caractéristiques (agilité, intelligence, charisme...) de son personnage. Pour résoudre ces différentes quêtes, il doit interagir avec des personnages non joueurs qui sont contrôlés par intelligence artificielle. On peut citer parmi les plus connus la série des Final Fantasy ou des Dragon Quest. Il y a ici aussi un risque d'attachement fort à l'avatar du joueur, comme dans les jeux d'aventure. De plus, plus le joueur passe de temps sur le jeu, plus son avatar devient puissant, c'est donc un fort critère addictif.

Les MMOG : Ce sont des jeux qui font intervenir un très grand nombre de joueurs simultanément. Ils se jouent sur internet et se déroulent dans des mondes persistants, c'est-à-dire que l'univers continue d'exister même lorsqu'aucun joueur n'est connecté. Plusieurs genres de jeux peuvent être adaptés en MMOG, comme par exemple les jeux de rôles (World of Warcraft) ou les jeux de tir (Massive Action Game), on parle alors de MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) et de MMOFPS (FPS, pour First Person Shooter). Les MMOG cumulent plusieurs critères addictifs. D'une part ils se jouent dans des univers persistants qui permettent de jouer dans un monde constamment actualisé, mais aussi, le nombre important de joueurs dans ce monde peut donner l'illusion que l'on noue des relations sociales. Hors, dans le jeu, une véritable communication est limitée dû au fait que les joueurs ne se voient pas réellement et ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer.

Il existe donc différents critères d'addiction dans chaque catégorie de jeu. On peut penser que les MMOG représentent les critères d'addiction les plus forts car ils cumulent plusieurs de ces critères. Chaque jeu est donc potentiellement addictif et la croissance du marché du jeu vidéo permet l'amélioration de ces mécanismes d'addiction grâce à des budgets accordés au développement des jeux toujours plus élevés.

2.1.4) Marché du jeu vidéo

Le jeu vidéo est aujourd'hui une des industries culturelles les plus importantes au monde. Avec près de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008¹¹, elle dépasse l'industrie du cinéma, de la musique et de la littérature. Ces cinq dernières années, la population des joueurs a fortement évolué. Nous sommes passés d'un public jeune et masculin à un public varié où tout le monde peut trouver le jeu qui lui correspond. Ce phénomène est principalement dû à la généralisation des nouvelles technologies et à la multiplicité des plateformes de jeux, notamment les consoles et téléphones portables.

Les Jeux sur consoles :

En 2008, 587 millions de jeux vidéo sur console ont été vendus¹¹. En fin d'année, les 20 titres les plus vendus représentaient 458 millions d'unités, Nintendo étant éditeur de 18 de ces jeux. Avec plus de 46 millions de titres écoulés, Wii Sports est le seul jeu à avoir battu le record de ventes détenu par Super Mario Bros depuis sa sortie en 1985¹¹.

¹¹ http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm

¹² http://www.afjv.com/press0910/090105_etude_jv1.gif

Rang	Console	Titre	Editeur	Ventes (M d'unités)
1	Wii	Wii Sports	Nintendo	46,1
2	NES	Super Mario Bros	Nintendo	40,2
3	GB	Pokémon Red / Green / Blue	Nintendo	31,4
4	GB	Tetris	Nintendo	30,3
5	NES	Duck Hunt	Nintendo	28,3
6	Wii	Wii Play	Nintendo	23,8
7	GB	Pokemon Gold / Silver version	Nintendo	23,1
8	DS	Nintendogs	Nintendo	22,6
9	Wii	Wii Fit	Nintendo	21,0
10	SNES	Super Mario World	Nintendo	20,6
11	DS	New Super Mario Bros	Nintendo	19,1
12	GB	Super Mario Land	Nintendo	18,1
13	PS2	GTA : San Andreas	Rockstar Games	17,9
14	DS	Brain Age : Train Your Brain in Minutes a Day	Nintendo	17,6
15	NES	Super Mario Bros 3	Nintendo	17,3
16	DS	Pokémon Diamond / Pearl	Nintendo	16,9
17	Wii	Mario Kart Wii	Nintendo	16,7
18	DS	Mario Kart DS	Nintendo	15,4
19	GBA	Pokemon Ruby / Sapphire	Nintendo	15,4
20	PS2	Gran Turismo 3: A-Spec	Sony Computer Entertainment	14,9
Total				456,8

Les 20 meilleures ventes de jeux sur console dans le monde¹³

Les Jeux sur PC :

Les jeux PC représentaient quant à eux 9,5 milliards de dollars, plus de deux tiers des revenus provenant des MMOG. Contrairement aux jeux consoles, seuls 3 jeux dépassaient les 10 millions d'exemplaires vendus¹¹.

Rang	Titre	Editeur	Ventes (M d'unités)
1	The Sims	Maxis	16,1
2	World of Warcraft	Blizzard Entertainment	11,8
3	Starcraft	Blizzard Entertainment	11,2
4	Myst	Broderbund	8,0
5	Half Life	Sierra Entertainment	7,9
6	World of Warcraft: The burning Crusade	Blizzard Entertainment	6,4
7	RollerCoaster Tycoon	Atari	5,3
8	Diablo II	Blizzard Entertainment	5,3
9	World of Warcraft: Wrath of the Lich King	Blizzard Entertainment	5,2
10	The Sims 2	Electronic Arts	5,2
11	Microsoft Flight Simulator	Microsoft	5,1
12	Age of Empires II: The Age of Kings	Microsoft	4,4
13	Warcraft II: Tides of Darkness	Blizzard Entertainment	4,2
14	Half Life 2	VU Games	4,1
15	Theme Hospital	Electronic Arts	4,0
16	The Sims : Unleashed	Electronic Arts	3,8
17	Doom II	GT Interactive	3,6
18	Theme Park World	Electronic Arts	3,6
19	Warcraft III: Reign of Chaos	Blizzard Entertainment	3,5
20	Who Wants to be a Millionaire?	Disney Interactive Studios	3,5
Total			122,3

Les 20 meilleures ventes de jeux sur PC dans le monde¹⁴

¹³ http://www.afjv.com/press0910/090105_etude_jv7.gif

¹⁴ http://www.afjv.com/press0910/090105_etude_jv8.gif

Les Jeux en ligne :

Les jeux en ligne sont passés de 4,3 milliards de dollars en 2006 à 7,6 milliards en 2008, soit un bond de 76%¹¹. La majeure partie des revenus provient des jeux sur PC, le reste vient des jeux sur console et des jeux gratuits financés par la publicité. La Chine, les Etats-Unis et la Corée du Sud sont les trois plus grands consommateurs de jeu en ligne. Avec 55 millions de joueurs et plus de 2 milliards d'euros de revenus en 2008, le marché Chinois pourrait représenter la moitié du marché mondial d'ici 2012¹¹.

Evolution des revenus du jeu en ligne¹⁵

Les MMOG en ligne :

L'essentiel des revenus des jeux en ligne sur PC proviennent des MMOG et plus particulièrement des MMORPG, ils représentent en effet près de 3,5 milliards de dollars¹¹. Ils assurent un revenu constant car le joueur, après avoir acheté le jeu doit payer un abonnement mensuel pour acheter du temps de jeu. Le prix de l'abonnement est justifié par la maintenance des serveurs et l'ajout de contenu régulier. Le titre World of Warcraft de Blizzard rassemble près de 12 millions d'abonnés en 2008¹¹.

¹⁵ http://www.afjv.com/press0910/090105_etude_jv9.gif

Evolution du nombre d'abonnements actifs MMOG - Monde

Worldwide MMOG Revenue: 2001-2012

Les jeux en ligne gratuits :

Le jeu en ligne gratuit, ou Free to play, permet à n'importe quel joueur de profiter gratuitement du contenu d'un jeu. Les revenus se font par l'insertion de publicités dans le jeu et/ou la vente d'objets virtuels. Ces objets permettent la plupart du temps d'améliorer les caractéristiques de son personnage ou plus simplement de changer son aspect.

Le réseau social chinois Tencent, éditeur de jeux tels que Dungeon & Fighter ou QQ Dancer, a annoncé des revenus d'environ un milliard de dollars en 2008. 719 millions provenaient de la vente d'objets virtuels, 204 millions de la vente de biens sur mobiles et 120 millions de la publicité¹¹.

Les jeux occasionnels :

Les jeux occasionnels, ou casual, sont des jeux simples qui ne nécessitent pas un fort investissement. Le temps de jeu est rapide et ils visent un public large. On les retrouve sur mobile, console et internet. En 2008, le marché représente 1,5 milliards de dollars. Les revenus proviennent souvent par de la publicité affichée dans le jeu, néanmoins, certains jeux proposent des formules d'abonnement.

¹⁶ http://www.afjv.com/press0910/090105_etude_jv10.gif

Les jeux sur mobile :

Les jeux sur mobile représentent un marché en plein essor, avec 8,5 milliards de dollars en 2008, ils devraient atteindre les 10 milliards en 2012. Grâce à leur puissance de calculs, d'affichage et leurs écrans larges, les smartphones constituent une plateforme parfaite pour les jeux. De plus, grâce au développement de la 3G qui permet d'avoir accès à internet, les utilisateurs peuvent avoir accès à plusieurs portails de jeux.

On peut s'attendre à l'apparition de jeux massivement multijoueurs sur smartphones et à une nouvelle génération de jeux qui exploiteront les capacités de ces téléphones (géolocalisation, photographie, accéléromètre...) et donneront peut être lieu à des nouveaux mécanismes ludiques addictifs.

2.1.5) Exemple de jeux addictifs

Il existe différents types de jeux sur le marché, et nombreux sont ceux qui possèdent des mécanismes ludiques pouvant entraîner un comportement addictif.

Parmi ces différents mécanismes, on retrouve différentes notions, qui se recoupent également entre différents styles de jeux. Ainsi, certains jeux deviennent addictifs de par leur gameplay ou des mécanismes attractifs au cœur même du jeu. D'autres jeux se basent sur un aspect évolutif du monde et/ou du personnage représentant le joueur. On trouve également des jeux se basant principalement sur l'aspect social, permettant ainsi la création de communauté/guildes. Enfin l'envie de progresser peut représenter aussi un moteur d'addiction chez certains joueurs, car elle permet d'obtenir au final une certaine reconnaissance au sein des communautés ou groupes de joueurs.

Nous allons aborder quelques exemples de jeux réputés chronophages avant d'identifier des mécanismes ludiques indépendants favorisant les phénomènes d'addiction.

Lorsque l'on interroge des personnes sur le phénomène des jeux addictifs, on entend souvent parler des jeux dits MMOG, pour Massively Multiplayer Online Game. Ces jeux font participer un très grand nombre de joueurs simultanément par le biais d'un réseau de serveurs accessibles par internet. A la différence des jeux ordinaires, la partie dans laquelle évolue le joueur est perpétuelle, l'univers est accessible tous les jours et à n'importe quelle

heure. Lorsque le joueur n'est pas connecté, le monde virtuel continue d'évoluer et lorsqu'il se reconnecte, il retrouve le jeu tel qu'il a évolué depuis le moment où il s'est déconnecté. Les joueurs vivent donc en permanence les uns avec les autres dans le jeu mais aussi en dehors du jeu. En effet, ces rassemblements de personnes font naître des comportements sociaux, des communautés qui se créent dans le jeu mais qui existent aussi à l'extérieur grâce à leurs sites internet, forums et réunions dans la vie réelle.

Selon une étude (IDATE 2000), les joueurs de MMOG consacrent en moyenne plus de vingt heures par semaine à jouer à un même jeu tandis que les hardcore gamers peuvent y passer plus de trente cinq heures.

On pourra prendre pour exemple le jeu World of Warcraft, un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) joué par plus de 12 millions de joueurs¹⁷ et qui comprend 62% des joueurs de ce type de jeu¹⁸.

A gauche : Photo de groupe d'une guildes dans le jeu World of Warcraft¹⁹

A droite : Rassemblement de joueurs dans la vie réelle lors d'une convention sur les jeux vidéo²⁰

Les cas d'addiction en rapport avec ce jeu sont nombreux, le site wowdetox.com rassemble plus de 50 000 témoignages de personnes qui sont dépendants ou qui connaissent une personne dépendante.

¹⁷ <http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/press/pressreleases.html?id=2450506>

¹⁸ <http://www.scribd.com/doc/4850427/ION-2008-an-Analysis-of-MMOG-Subscription-Growth>

¹⁹ <http://peribal.hi-pi.com/blog-images/613245/gd/1283362502/guille-cataclysm-3.jpg>

²⁰ <http://vnmedia.ign.com/screenshots/wow/53066985.jpg>

Les jeux de stratégies en temps réel (STR) sont aussi des jeux qui peuvent devenir hautement addictifs. A la différence des MMOG, les parties ont une durée de vie limitée et il n'existe pas de monde persistant. Aussi, les parties se déroulent avec un nombre de joueurs limités, avec en général 8 joueurs maximum. Le but d'un STR (ou RTS pour Real Time Strategy) est généralement de collecter des ressources pour pouvoir créer des bâtiments de production et monter une armée afin de détruire la ou les bases adverses. On distingue deux phases de jeux qui sont la macro gestion et la micro gestion. La macro gestion étant la capacité à gérer ses ressources, créer des bâtiments de production et des unités et la micro gestion consistant à gérer les différentes unités sur le champ de bataille. Ce type de jeu demande en plus de la réflexion, une certaine réactivité voire des reflexes pour les jeux les plus rapides. Les meilleurs joueurs arrivent à gérer leurs économie/production d'unités en même temps qu'ils déplacent leurs unités sur le champ de bataille.

Avec plus de 11 millions de copies vendues à ce jour, Starcraft est l'un des jeux vidéos PC les mieux vendus et reste le RTS le plus vendu de l'histoire²¹. Grâce à son mode online, les joueurs du monde entier peuvent se défier et tenter d'améliorer leur classement dans le jeu.

STARCRRAFT

Diablo: Tales of Sanctuary
A 64-Page full-color comic in the world of Diablo

Ladder Rankings

Ladder Type: Highest Rated | Find a player: 11-20 | Search

Rank	Name	Rating	Record	Games Played	Win %	Last Game
11	Nöbbit	1557	26-0-0	34	76%	04/03/02
12	Scarlife	1537	20-2-1	23	90%	10/02/02
13	Grrr-The-Fearéd	1528	15-0-0	15	100%	16/03/02
14	HowBoutDemCANE\$1510	1510	23-0-1	24	100%	18/02/02
15	SuGe.knight	1501	41-3-5	49	93%	16/03/02
16	SG-DreaMe	1498	27-3-1	31	90%	08/02/02
17	Skyr[id]	1487	28-5-1	34	84%	16/03/02
18	POT-Trée	1477	34-0-2	44	80%	10/03/02
19	The_Rze_Wu	1475	29-4-1	34	87%	18/02/02
20	AssRubber3000	1466	16-3-0	19	84%	10/02/02

Ladder rankings are updated every night at midnight Pacific Time.
 See current statistics

Close

A gauche : Vue d'une partie de Starcraft²²
A droite : Tableau de classement des joueurs²³

²¹ http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/will-starcraft-ii-redefine-the-real-time-strategy-video-game-genre-again/

²² http://backtogame.ru/uploads/posts/2010-11/1289392163_4.jpg

²³ <http://archive.rpgclassics.com/subsites/starcraft/images/ladder.gif>

En Corée du Sud, où le jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, des professeurs du département de psychiatrie de l'université de médecine de Chung Ang ont conduit une étude tendant à prouver l'efficacité d'un antidépresseur sur l'addiction à Starcraft. L'enquête portait sur onze participants jouant en moyenne quatre heures par jour. Six d'entre eux ont quitté leurs études pour se consacrer au jeu et deux autres ont divorcé pour la même raison²⁴.

En 2005, dans la ville de Taegu en Corée du Sud, un joueur de Starcraft a joué pendant 50 heures sans s'arrêter et est mort d'un arrêt cardiaque. Selon ses proches, les personnes qui le côtoyaient savaient qu'il était dépendant mais il ne pouvait pas s'arrêter de jouer. Son amie avait rompu avec lui six semaines auparavant et il avait été licencié de son travail pour cause de retards répétés²⁵.

D'autres cas d'addictions ont été reportés concernant des jeux de type FPS, pour First Personal Shooter. Dans le cas présent, le joueur incarne un personnage et observe le déroulement du jeu à partir d'une vue à la première personne, comme s'il était à l'intérieur du jeu. Il dispose d'une ou plusieurs armes et doit éliminer ses ennemis pour atteindre un objectif. Il existe différents modes de jeu, on peut jouer contre des ennemis contrôlés par une intelligence artificielle ou jouer avec ou contre d'autres joueurs. Afin de pousser le sentiment d'immersion dans le jeu, les graphismes font l'objet d'une attention particulière et les représentations de gravité, lumière, son et collisions s'inspirent du monde réel. De plus, les jeux récents intègrent des outils de communication audio pour permettre aux joueurs de se parler via un micro. Ainsi, les joueurs peuvent former des équipes et s'entraider comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre.

A gauche : Vue du jeu Counter Strike²⁶
A droite : Vue du jeu Call of duty²⁷

²⁴ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20695685>

²⁵ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm>

²⁶ http://up.programosy.pl/foto/cs_15.jpg

Fait marquant en Octobre 2007, un joueur de Halo 3 est condamné à 23 ans de prison pour avoir tiré sur ses parents et tué sa mère après qu'ils lui aient confisqué son jeu²⁸. Après qu'il ait été reconnu coupable de meurtre, le juge a dit qu'il était convaincu que ce garçon n'avait aucune idée que sa mère serait morte pour toujours après lui avoir tiré dessus.

Ce fait est un cas isolé mais il permet de se faire une idée de l'effet que peut procurer le réalisme de certains jeux associé à une fréquence de jeux élevée sur une personne.

On trouve par ailleurs sur le site olganon.org plusieurs témoignages de personnes se plaignant de ne plus avoir de vie sociale car elles passent trop de temps à jouer à des jeux de type FPS.

2.2) Le phénomène d'addiction

2.2.1) Les critères de diagnostics

Caroline Remy, psychologue spécialisée dans les addictions, confirme que de nos jours, la notion de dépendance aux jeux vidéo n'est pas employée dans le domaine médical car elle n'a jamais été démontrée. On parle plutôt d'abus ou de comportement pathologique. Afin de pouvoir diagnostiquer ces abus, on peut utiliser le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou DSM. Dans la quatrième édition du DSM, on trouve les critères pour diagnostiquer un cas de jeu pathologique non lié aux jeux vidéo.

« 1. préoccupation par le jeu (p. ex., préoccupation par la remémoration d'expériences de jeu passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par les moyens de se procurer de l'argent pour jouer)

2. besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état d'excitation désiré

3. efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu

4. agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique du jeu

5. joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique (p. ex., des sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de dépression)

²⁷ <http://www.b8t6.com/Article/upload/200711/071110092938734.jpg>

²⁸ http://blog.cleveland.com/metro/2008/12/boy_killed_mom_and_shot_dad_ov.html

6. après avoir perdu de l'argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour recouvrer ses pertes (pour « se refaire »)

7. ment à sa famille, à son thérapeute ou à d'autres pour dissimuler l'ampleur réelle de ses habitudes de jeu

8. commet des actes illégaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou détournement d'argent pour financer la pratique du jeu

9. met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d'étude ou de carrière à cause du jeu

10. compte sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations financières désespérées dues au jeu »²⁹

Il est intéressant de constater qu'hormis le facteur temps passé à jouer, le facteur social est également un élément important dans les critères de diagnostique. Comme on peut le constater sur le neuvième critère, le joueur dépendant est prêt à perdre une relation affective importante, comme par exemple sa famille ou un ami proche, ou sa place dans une entreprise, au profit du jeu.

On ne peut donc pas se baser uniquement sur le temps passé à jouer pour diagnostiquer une dépendance. Cette règle est valable aussi pour les joueurs de jeux vidéo. Un joueur qui joue quatre heures par jour n'est pas plus dépendant qu'un joueur lambda dans la mesure où le jeu n'influe pas sur ses relations sociales et ses activités annexes. En revanche, dans le cas d'un joueur qui joue deux heures par jours et qui pour cela délaisse son travail et ses relations affectives proches, on peut commencer à s'interroger sur sa dépendance au jeu et examiner d'autres critères comme par exemple le quatrième critère, l'irritabilité du joueur lorsqu'on lui demande d'arrêter une partie.

Dans le critère cinq, on constate qu'un joueur peut jouer pour soulager une humeur dysphorique. Le jeu est alors utilisé comme un anesthésiant pour fuir un sentiment d'anxiété, de dépression... Dans le cas des comportements pathologiques liés aux jeux vidéo, il arrive que certains joueurs jouent pour oublier des problèmes de la vie réelle, comme par exemple une incapacité à se faire accepter dans un groupe ou le sentiment de n'être utile à personne.

Une addiction peut donc être influencée par des éléments extérieurs tels que le sentiment de ne pas trouver sa place dans la société, d'être rejeté par un groupe... Néanmoins, les éléments extérieurs ne sont pas seuls responsables des cas d'addiction. On trouve dans les jeux vidéo beaucoup de mécanismes addictifs qui ont des conséquences sur les comportements de jeu pathologique.

²⁹ <http://www.problemgambling.ca/FR/ResourcesForProfessionals/Pages/DSMIVCriteriaPathologicalGambling.aspx>

3) Mécanismes d'addiction dans les jeux vidéo

3.1) Facteurs d'attractions des joueurs

3.1.1) Classification de Caillois

Afin de déterminer les facteurs d'attractions des joueurs dans les jeux vidéo, il est intéressant de se pencher d'abord sur la façon dont Roger Caillois distingue les principales composantes du jeu. Nous nous servirons ensuite de ces composantes pour décrire les différents facteurs d'attractions.

Dans son ouvrage, *Les jeux et les hommes*³⁰, Roger Caillois distingue les jeux en quatre catégories qui sont l'alea, l'agôn, le mimicry et l'ilinx.

Le mot alea désigne en latin le jeu de dés, cette catégorie comprend tous les jeux où le hasard occupe une place significative, c'est-à-dire qu'il peut influencer fortement le déroulement d'une partie, comme par exemple dans le jeu de l'oie, où le but est de parcourir un certain nombre de cases en fonction du chiffre annoncé par le lancer de dés. Dans le domaine des jeux vidéo, le hasard ne joue pas un rôle décisif, il ne peut pas par exemple décider du sort d'un joueur au point de le mettre dans une situation de quasi « game over ». On le retrouve cependant dans les jeux multijoueurs, lorsque le joueur est incapable de prédire les réactions de ses partenaires ou ennemis ou bien dans les RPG où le joueur rencontre aléatoirement des ennemis sur sa route.

L'agôn désigne en grec la lutte, le combat. Roger Caillois regroupe dans cette catégorie les jeux qui mettent en avant l'esprit de compétition. On peut citer par exemple les échecs, le tennis, la course automobile... Dans les jeux vidéo, ce critère est très présent puisqu'on le retrouve dans la plupart des cas, que ce soit dans les jeux de rôle, de sport, de stratégie ou de tir. Ainsi, un joueur de RPG cherchera à avoir un meilleur équipement que son équipier, un joueur de course automobile tentera d'obtenir la première place, un joueur de RTS voudra éliminer son adversaire et finir premier du classement si il y en a un et un joueur de FPS sera

³⁰ *Les jeux et les hommes*, Roger Caillois, Gallimard, Paris, 1967, 378 pages, ISBN 2-07-032672-1

gratifié si ses statistiques en partie sont plus élevées que celles de ses adversaires ou coéquipiers.

Le terme anglais mimicry désigne le mimétisme, l'imitation, la simulation chez les insectes. C'est la capacité d'une espèce à se faire passer pour une autre pour se protéger, se reproduire ou se nourrir. Concernant les jeux, le jeu de rôle est un exemple parfait de mimicry. En effet, dans ce type de jeu, le joueur incarne totalement son personnage, il adopte le comportement, le langage et peut s'il le désire revêtir un costume pour une plus grande immersion. Dans le cadre des jeux vidéo et notamment des RPG, ce sentiment est limité car le joueur n'influe pas sur les gestes ou la façon de s'exprimer de son personnage. Néanmoins, il peut s'exprimer à travers lui par l'intermédiaire d'un canal de discussion et décider de ses actions. De plus, les interactions avec les personnages du jeu et les conversations avec les autres joueurs contribuent fortement au sentiment d'incarnation du personnage.

Le terme ilinx provient du mot grec ilingos qui signifie vertige. On place dans cette catégorie les jeux qui procurent des sensations physiques fortes, comme par exemple la sensation de vitesse ou la perte partielle d'équilibre qu'on peut retrouver dans certains manèges. Dans le milieu des jeux vidéo, cette catégorie regroupera surtout les simulateurs qu'on peut trouver dans les salles d'arcades ou les lunettes, casques qui permettent de se retrouver dans un environnement virtuel et de jouer avec le principe de réalité augmentée combiné à des équipements haptiques. Le joueur peut ainsi ressentir physiquement différentes sensations et éprouver un sentiment d'immersion grâce aux images projetées. Ces techniques ne sont cependant pas encore assez abouties et doivent faire l'objet de recherches plus poussées.

Les concepts de Roger Caillois sont donc aussi applicables aux jeux vidéo. Ils vont nous permettre d'expliquer et d'analyser les différents facteurs d'attractions qui agissent sur le comportement des joueurs.

3.1.2) Motivation des joueurs de MMORPG

Nicholas Yee scientifique et chercheur au centre de recherches de Palo Alto, s'intéresse aux jeux en ligne et à la réalité virtuelle et plus particulièrement aux relations sociales et à la personnalisation dans les environnements virtuels.

Suite à une étude qu'il a menée en 2002³¹, Nicholas Yee a dégagé les motivations qui poussaient les joueurs dépendants de MMORPG à jouer à ce type de jeu.

Nicholas Yee distingue trois facteurs d'attractions.

Les récompenses accordées au joueur :

Dans les MMORPG, les récompenses sont accordées très tôt dans le jeu. On peut en effet gagner plusieurs niveaux et obtenir de nouvelles compétences en accomplissant des objectifs simples, tels que tuer des monstres de faible niveau en deux ou trois coups. Cependant, au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu, les récompenses deviennent plus difficiles à obtenir et le joueur doit passer plus de temps pour accomplir ses objectifs. Tandis qu'au début du jeu le joueur gagnait trois niveaux en cinq minutes, il lui faudra plus tard plusieurs heures pour avoir la moitié d'un niveau. De plus, pour motiver le joueur, le jeu est conçu de façon à ce que le joueur soit toujours proche d'obtenir une récompense, que ce soit un niveau, une nouvelle compétence, une quête à effectuer ou une zone de la carte à découvrir.

Les relations sociales dans le jeu :

Il arrive très fréquemment que des relations amicales ou même amoureuses naissent dans le jeu. Il y a plusieurs raisons à cela, tout d'abord, le fait de discuter avec une autre personne de façon anonyme sur un salon de discussion via un ordinateur procure une sensation d'intimité. Ensuite, beaucoup de joueurs préfèrent se confier à des personnes dans le jeu plutôt qu'à leur entourage proche. Aussi, les situations stressantes auxquelles doivent faire face les joueurs permettent de créer des liens forts entre eux. En comptant les uns sur les autres pour abattre un ennemi puissant, ils apprennent à se connaître et à se faire

³¹ <http://www.nickyee.com/hub/addiction/motivation.html>

confiance mutuellement. D'ailleurs, les MMORPG sont conçus de façon à ce que les quêtes qui rapportent les récompenses les plus désirées se fassent en groupe.

Avoir un réseau d'amis dans un MMORPG incite le joueur à passer du temps en jeu. En effet, les joueurs qui jouent souvent ensemble vont chercher à se maintenir au même niveau que leurs amis pour ne pas se faire distancer. Ce mouvement est souvent lancé par un joueur gagnant des niveaux plus rapidement que les autres, ce qui crée une réaction en chaîne des autres joueurs. Concernant les quêtes à faire à plusieurs, un calendrier est souvent mis en place, ce qui incite les joueurs à se connecter à ces rendez-vous pour rejoindre le poste qui leur a été assigné dans le groupe pour la mission. Il existe différentes compétences pour chaque classe de personnage et chaque classe à son rôle à jouer dans le groupe. C'est pour cela que plus un joueur a d'amis dans le jeu, plus il aura d'obligations car il devra répondre aux demandes de ses amis qui n'ont pas les mêmes compétences que lui et qui doivent passer par lui pour obtenir des objets, soins, ressources, transports... Le fait d'être dans une guilde rend ces obligations récurrentes car le joueur a un devoir de participation à la vie de la guilde. De plus, le fait d'avoir des amis dans sa guilde crée un sentiment d'attachement chez le joueur, il va donc vouloir remplir au mieux ses obligations et donc passer plus de temps dans le jeu.

[La nature immersive du jeu :](#)

Ce facteur incite les joueurs à s'attacher à leur avatar virtuel et à accorder de l'importance aux objets virtuels qu'ils possèdent. Il crée également de l'empathie envers le joueur pour son avatar, le jeu essaye de faire en sorte que le joueur se sente responsable des événements qui arrivent à son personnage dans le jeu et ait le sentiment de participer à quelque chose d'important.

Ces trois facteurs d'attractions n'agissent pas de la même façon selon le type de joueur. D'après les données collectées par l'étude, les joueurs compétitifs, agressifs et rationnels seraient plus intéressés par les récompenses et les défis du jeu. Les joueuses seraient attirées par les relations sociales dans le jeu et les joueurs imaginatifs et ayant l'esprit ouvert seraient plus happés par l'aspect immersif du jeu.

Motivations des joueurs de MMORPG :

Les facteurs d'attractions poussent certains joueurs à s'impliquer de manière excessive dans un jeu et à y consacrer une grande partie de leur temps, mais il existe aussi d'autres facteurs que Nicholas Yee appelle les facteurs motivationnels.

Les facteurs motivationnels représentent un exutoire aux personnes présentant des difficultés à tisser des liens sociaux dans la vie réelle et aux personnes ayant peu d'estime envers elles-mêmes. En effet, grâce aux MMORPG, un individu qui se trouve dans la situation évoquée précédemment peut se sentir puissant et utile au sein d'un groupe, comme par exemple lorsqu'il affronte une créature gigantesque avec sa guilde. D'une certaine manière, les MMORPG permettent de gratifier le joueur et de réduire l'espace de quelques heures, le sentiment de faiblesse et de rejet qu'il peut éprouver dans la vie réelle.

Certaines personnes trouvent aussi dans les MMORPG un moyen de se mettre en valeur. Les graphismes de ces jeux devenant de plus en plus réussis, les personnes qui n'apprécient pas l'image qu'elles renvoient dans la vie, utilisent le jeu pour créer un avatar qui attirera l'attention des autres joueurs grâce à son aspect physique. L'attention que portent les joueurs à un avatar pour son esthétique peut être un facteur de dépendance pour une personne qui ne s'accepte pas physiquement.

Beaucoup d'individus ont la sensation de ne pas avoir le contrôle de leurs propres vies ou d'être soumis à des événements qu'ils ne peuvent contrôler. Or, dans un MMORPG, chaque joueur peut décider du sort de son avatar. Il peut choisir de parler ou non à une personne, décider de sauver une vie plutôt qu'une autre, il peut même provoquer la mort de son personnage. Ainsi, le jeu procure aux joueurs la sensation qu'ils sont maîtres de leurs avatars et qu'ils ont le contrôle des événements qui peuvent survenir dans le jeu.

Concernant les personnes qui ont peu d'estime envers elles-mêmes ou qui se sentent inutiles dans la vie réelle, les MMORPG ont pour particularité de proposer un environnement où chaque classe de personnage est importante. En effet, chaque classe possède ses compétences propres et de ce fait, chaque joueur a besoin de l'aide d'une ou plusieurs autres classes pour avancer dans le jeu en utilisant les habilités de chacun. Les personnes

qui se sentent inutiles dans la vie réelle y trouvent donc un refuge où leurs compétences sont utiles et appréciées.

Il arrive que des personnes aient des difficultés à former ou entretenir des relations, qu'elles soient amicales ou romantiques. Grâce aux canaux de discussions intégrés dans les jeux, ces personnes peuvent facilement se créer des contacts car elles n'ont pas à dialoguer face à leur interlocuteur. Une personne qui n'arrive pas à tisser des liens avec d'autres dans la vie réelle pourra plus facilement se créer des relations dans le jeu.

Enfin, pour les personnes qui emmagasinent beaucoup de stress au quotidien, le jeu peut devenir un endroit de repos où ils peuvent oublier leurs soucis en s'immergeant dans un monde fantastique.

En conclusion, on peut distinguer deux types de facteurs qui rendent le joueur dépendant aux MMORPG. Les facteurs d'attractions qui fonctionnent grâce aux qualités intrinsèques du jeu et les facteurs motivationnels qui sont une réponse aux problèmes que les joueurs rencontrent dans la vie réelle. En effet, un joueur peut passer plusieurs heures à tuer tous les jours le même monstre soit parce qu'il en attend une récompense, il se trouve alors attiré par un facteur d'attraction, soit parce qu'en tuant ce monstre, il rend service à ses amis et se sent apprécié, il se trouve alors attiré par un facteur motivationnel.

3.1.3) Les relations sociales dans les jeux en ligne massivement multi-joueurs

Comme nous l'avons vu dans l'étude de Nicholas Yee, les facteurs motivationnels sont des éléments clés dans l'addiction aux jeux vidéo. Parmi ces facteurs, on trouve le besoin de s'intégrer à un groupe, d'être reconnu par d'autres personnes. Comment les éditeurs de jeux en ligne utilisent-ils ces facteurs motivationnels pour fidéliser leurs joueurs ?

Une guilde, de l'ancien néerlandais « gilde », est un nom qui désignait au moyen âge, une assemblée de personnes pratiquant une activité commune et dotée de règles et privilèges précis. Dans les jeux vidéo et plus particulièrement dans les MMOG, les guildes

permettent de regrouper un certain nombre de joueurs dans le but de créer une communauté.

Plusieurs motivations peuvent amener un joueur à faire partie d'une guilde, tout d'abord, certaines missions nécessitent d'être en groupe pour pouvoir les accomplir. En effet, au fur et à mesure que le joueur progresse dans le jeu, il obtient des récompenses de plus en plus grandes en accomplissant des missions de plus en plus difficiles, il doit donc s'allier avec d'autres joueurs pour les réussir et obtenir des récompenses de haut niveau. Le fait de faire partie d'une guilde permet de constituer un groupe rapidement alors qu'un joueur seul devra former un groupe en passant une annonce sur le canal de discussion, ce qui peut être long et fastidieux car on ne tombe pas toujours sur le joueur dont le groupe en cours de formation a besoin.

Un membre de guilde a également la possibilité de se servir d'une banque de guilde. Il s'agit d'un lieu où chaque joueur peut déposer de la monnaie virtuelle ou des items du jeu pour les mettre à disposition de la guilde. Les droits d'accès sont définis par le maître de guilde, ainsi, un joueur qui vient de devenir membre n'aura pas les mêmes privilèges qu'un membre confirmé.

En plus de ces avantages, il peut bénéficier de divers bonus, comme par exemple des bonus d'argent ou d'expérience sur les monstres tués et la possibilité d'acheter des items disponibles uniquement à des joueurs membres de guilde.

Cependant, faire partie d'une guilde implique certaines contraintes. Un membre de guilde se doit surtout d'être présent, en effet, une personne qui ne se connecte que rarement n'est pas utile pour la communauté. Une absence d'un ou plusieurs joueurs lors d'une mission peut pénaliser toute la guilde, surtout si ces joueurs ont des rôles importants à jouer lors de la mission.

Au moment de l'inscription à certaines guildes, les joueurs doivent accepter une charte dans laquelle il est spécifié un nombre de jours de présence par semaine. En cas d'empêchement, le joueur doit prévenir plusieurs jours à l'avance pour ne pas pénaliser le groupe.

Lors des missions en groupe, chacun à son rôle à jouer et doit parfaitement savoir ce qu'il a à faire. Les joueurs doivent donc se tenir informés via internet des mises à jour du jeu, qui peuvent changer les statistiques de certains monstres, et des différentes stratégies à adopter pour affronter le boss final.

L'utilisation d'une banque de guildes nécessite que celle-ci soit régulièrement approvisionnée et certaines guildes imposent à leurs membres de fournir un quota d'objets ou d'argent chaque semaine. Pour cette raison, les joueurs doivent « farmer », c'est-à-dire effectuer des actions répétitives qui leur permettront de récolter des items que ce soit une arme légendaire ou un minerai rare et précieux. Pour récupérer des items, les joueurs ont plusieurs solutions, une possibilité est de tuer encore et toujours les mêmes monstres afin de ramasser le butin que ces monstres laissent tomber lorsqu'ils meurent. Il peut s'agir de monstres mineures, qu'un joueur seul pourra affronter pour récupérer des items ordinaires, ou bien de monstres majeurs qu'il faudra tuer en groupe après avoir parcouru un chemin semé d'embûches. Une autre possibilité est de tout simplement ramasser les ressources qui se trouvent naturellement dans le jeu comme par exemple des herbes, du minerai, du bois... Ces ressources ne se trouvent qu'à certains endroits du jeu et ne réapparaissent qu'au bout d'un certain laps de temps après avoir été ramassées. Les joueurs doivent donc connaître les différents « lieux de farm » pour ne pas être gênés par les autres farmers. Ces ressources peuvent être par la suite assemblées pour donner naissance à de nouveaux items qui pourront être utilisés ou vendus contre de l'argent virtuel.

Le membre de guildes a un devoir de participation à la vie de la guildes, il se tient informé des différentes annonces faites sur le forum, il peut participer à des rencontres entre membres dans la vie réelle, il communique avec eux sur le chat ou via un micro, il aide les joueurs plus faibles à atteindre leurs objectifs... Par ailleurs, lorsqu'un joueur devient membre de guildes, le nom de celle-ci est affiché au dessus de son personnage. Il doit donc représenter les valeurs et l'esprit de sa guildes et ne pas avoir de comportement qui pourrait nuire à son image, comme par exemple un langage vulgaire etc.

Comme dans la plupart des communautés, il existe une hiérarchie au sein de la guildes. Les nouveaux venus dans une guildes sont soumis à une période « d'apply », c'est l'équivalent d'une période d'essai dans la vie réelle. Ces périodes peuvent durer d'une semaine à un mois. Pendant cette période, le joueur est surveillé sur ses capacités en mission de groupe et sur sa participation à la vie de la guildes (farm, forum...). Une fois la période d'essai passée, il fait officiellement parti de la guildes. On lui donne un accès limité à la banque et aux différents avantages. Il existe plusieurs grades que l'on peut acquérir en fonction de son implication dans la guildes. Ces grades peuvent être par exemple : Apply, Guildy, Vétéran, Officier, Co-Maître de guildes et Maître de guildes. Les vétérans peuvent être sollicités pour trouver des solutions à des problèmes intra guildes, les Officiers sont amenés à

régler des problèmes que peuvent avoir les membres de guilde avec des joueurs non membres et les Maîtres de guilde s'occupent de l'organisation des missions de groupes et de l'administration de la guilde, ils ont le dernier mot en cas de conflit.

Pour les joueurs qui ne respecteraient pas ces règles, il existe des sanctions. Les joueurs qui ne se connectent pas assez souvent, qui ne rapportent pas assez en banque, qui ne participent pas à la vie de la guilde, qui ne se comportent pas correctement et qui ne profitent que des avantages de la guilde sans donner en retour peuvent être sanctionnés via des restrictions de privilèges ou des avertissements qui peuvent conduire à la rétrogradation du joueur ou au bannissement de la guilde.

Il existe donc au sein des jeux en lignes massivement multi-joueurs des communautés régies par des règles qui offrent un cadre dans lequel un joueur peut se sentir utile et reconnu pour ses talents. Il se sent faire parti d'un groupe et tisse des liens avec les autres membres de guildes. On peut affirmer que le système de guilde est addictif car il répond comme nous l'avons vu aux facteurs motivationnels des joueurs mais aussi parce que les règles qui régissent la guilde demandent aux joueurs un investissement réel, d'une part via des activités chronophages dans le jeu comme le farming et d'autre part par une participation dans la vie réelle, à la vie de la guilde qui implique de consulter régulièrement les sites dédiés au jeu ou à la guilde. De plus, la guilde joue également sur les récompenses accordées au joueur, elle offre de nombreux avantages mais nécessite de se connecter régulièrement et de passer beaucoup de temps sur le jeu au risque de se faire réprimander et ne plus avoir accès à ces récompenses. Le fait de se faire bannir étant la punition suprême pour un joueur qui cherche à se faire accepter dans un groupe.

3.1.4) Effets immersifs des jeux vidéo

Comme vu précédemment, les joueurs de jeux vidéo évoquent souvent le sentiment d'évasion pour décrire le plaisir qu'ils ont en jouant. Ils peuvent l'espace d'un instant oublier leurs soucis du quotidien pour s'immerger dans un monde différent. Dans le cadre du jeu vidéo, on parle d'immersion lorsque le joueur a momentanément une perception amoindrie du monde réel, son attention étant concentrée sur le jeu.

Laura Ermi et Frans Mäyrä, dans leur article « Fundamental Components of the Gameplay Experience : Analysing Immersion³² » distinguent trois formes d'immersion qui sont l'immersion sensorielle, l'immersion basée sur le défi et l'immersion basée sur l'imagination.

L'immersion sensorielle survient lorsque les signaux audio ou vidéos prennent le dessus sur toute information sensorielle provenant du monde extérieur, comme par exemple lorsque un joueur se trouve face à un grand écran et est équipé d'enceintes dites "surround" conçue pour diffuser le son autour de lui. Ainsi, les sons provenant du monde virtuel dominent les sons provenant du monde réel permettant ainsi l'immersion du joueur.

Une installation propice à une immersion sensorielle³³

³² http://www.uta.fi/~tilma/gameplay_experience.pdf

³³ <http://www.homecinema.fr/images/HomeCinema.gif>

L'immersion basée sur l'imagination peut s'apparenter au mimicry de Roger Caillois. Le joueur accorde de l'importance à l'univers dans lequel il évolue et se sent responsable des actions que subit son avatar.

L'immersion systémique repose sur les mécanismes ludiques du jeu. Le joueur doit apprendre à contrôler l'environnement dans lequel il évolue et tire une sensation de gratification lorsqu'il maîtrise ces mécanismes. Le phénomène d'immersion apparaît lorsqu'un point d'équilibre est atteint entre l'habileté du joueur et la difficulté proposée par le jeu.

Nous pouvons donc discerner trois principales formes d'immersions. Ces sensations immersives sont des facteurs d'addictions car elles permettent, comme nous l'avons vu, de couper partiellement le joueur du monde réel. Comment ces mécanismes immersifs sont-ils employés dans les jeux vidéo ?

3.2) Analyse de jeux addictifs

Pour comprendre comment les différents mécanismes d'addiction que nous avons vu fonctionnent dans les jeux vidéo, nous allons analyser les types de jeux réputés pour être fortement addictifs.

3.2.1) Les FPS et RTS

Les FPS multi-joueurs offrant des mécanismes d'addictions sont le plus souvent basés sur l'affrontement entre plusieurs équipes toutes composées de joueurs réels. On se retrouve donc dans une situation d'agon selon Roger Caillois. Le principal mécanisme addictif au sein d'un FPS est l'amélioration de ses compétences personnelle. En effet la plupart des FPS n'offrent pas d'amélioration du personnage et jugent deux joueurs sur leurs capacités à faire face à une situation et leur rapidité à réagir face à un événement imprévu ou bien l'apparition d'un ennemi. Ainsi de nombreux jeux se basent sur les réflexes des joueurs pour la partie purement orientée jeu de tir, à savoir la capacité à endommager l'ennemi le plus rapidement possible en atteignant des points vitaux ou bien en prédisant sa position à un instant T afin de pouvoir lui infliger des dégâts optimaux. Un autre facteur clé à la progression est la

connaissance de l'environnement (ce que l'on appelle une "map", une "carte"), à savoir à quels endroits peut on trouver quels éléments (armes, bonus), combien de temps il fut pour se rendre d'un point A à un point B, ou bien encore quels sont les chemins alternatifs pour atteindre un objectif. Cette amélioration du joueur est souvent le but recherché par ceux jouant beaucoup au FPS, car ce type de jeux fournit souvent du plaisir par la domination d'équipe/joueurs ennemis, ou bien par la capacité à survivre et/ou tuer le plus d'ennemis possible.

Les FPS regroupent donc plusieurs facteurs d'attractions. Le premier facteur que nous avons vu est le jeu en équipe, qui est selon Nicholas Yee un facteur d'attraction social. Ensuite, l'amélioration de ses compétences personnelles peut être un facteur motivationnel car il peut permettre à une personne qui n'a pas une haute estime d'elle-même de se sentir plus puissant, plus efficace. Enfin, les FPS présentent un effet d'immersion systémique car les mécanismes de jeu sont complexes et demandent un temps d'apprentissage avant de pouvoir les maîtriser vraiment.

Alors que le mode un joueur des RTS est en général adaptable au niveau du joueur, il n'est pas rare que le niveau des personnes jouant en multi-joueurs soit bien plus élevé. Cela est du fait au fait que pour progresser, le joueur doit avoir une véritable connaissance du jeu, de ses différentes factions, des unités les composant, des unités servant à contrer d'autres unités et de l'environnement sur lequel vont s'affronter les différents adversaires. Cela se traduit par une connaissance des différentes stratégies applicables mais également par la capacité à analyser celles que l'adversaire semble prendre, grâce à des méthodes telles que l'exploration, ou bien tout simplement la déduction. Dans les très hauts niveaux, les actions sont appliquées avec un timing quasi-parfait, et la moindre erreur peut être fatale pour un joueur. Cela nécessite des réflexes instantanés ainsi que la connaissance parfaite du terrain. Cet aspect se divise en général en deux parties, la micro-gestion et la macro-gestion. La micro-gestion est la capacité à exploiter le potentiel de chaque unité présente sur le terrain et à avoir une composition d'armée optimale pour éliminer l'armée de son adversaire. La macro-gestion constitue la capacité à gérer ses ressources afin d'avoir suffisamment d'apport pour ne jamais être dans le besoin, tout en évitant le surplus. Ces deux aspects représentent le cœur de l'évolution d'un joueur au sein d'un RTS, puisque c'est en améliorant ces compétences qu'il progressera. Cela pousse donc le joueur à jouer de plus en plus et à s'entraîner afin de s'améliorer et remporter le plus de victoires possibles. Si l'on ajoute la présence d'un classement au sein de certains jeux, qui attribue un rang à chaque joueur en

fonction de leurs victoires et défaites, ainsi que du niveau de leurs adversaires, on comprend donc que la notion de compétition est fortement évoluée, et que beaucoup de joueurs sont prêt à sacrifier du temps de jeu dans le but d'améliorer leur classement en même temps que leurs capacités.

Dans les RTS, le côté addictif du jeu ne repose pratiquement que sur l'immersion systémique. En effet, ce sont des jeux qui demandent une grande connaissance et une maîtrise des mécaniques du jeu. Le second mécanisme addictif est le classement des joueurs qui provoque une situation d'agon entre les joueurs et qui peut répondre à certains facteurs motivationnels comme le sentiment d'impuissance ou de non réussite.

3.2.2) Les MMORPG

Les jeux dits RPG, fonctionnent de manière à ce que le personnage du joueur devienne plus puissant au fur et à mesure qu'il passe du temps sur le jeu. L'évolution de son personnage fonctionne de la façon suivante : lorsqu'un joueur lance une nouvelle partie, il a la possibilité de choisir un personnage, en général entre différentes classes et/ou factions. Ce personnage qui va donc le suivre tout au long de sa partie, démarre de zéro. Plus le joueur va progresser plus il acquerra d'expérience, et gagnera des niveaux. Chaque niveau lui permet en général d'acquérir et/ou d'améliorer des compétences spéciales, qui lui permettent ainsi de progresser dans l'aventure. Cela crée ainsi une boucle où le joueur doit faire progresser son personnage pour continuer, et ainsi affronter des ennemis plus puissants, qui lui permettront de faire progresser son personnage plus rapidement. Ce système contribue ainsi grandement à créer un effet d'addiction puisque le joueur est enclin à jouer de plus en plus afin de constamment améliorer son personnage.

Animation de gain d'un niveau dans le jeu World of Warcraft³⁴

Les joueurs sont donc facilement tentés de passer beaucoup de temps sur le jeu pour pouvoir devenir de plus en plus puissant et être utile à une communauté de joueurs qui agissent de la même manière.

Le système d'inventaire et d'objets souvent présents dans les RPG, constitue également un mécanisme relativement addictif. Ce système permet au personnage d'acquérir des objets qu'il peut ensuite équiper sur son personnage. D'autres objets sont également utilisés par le joueur afin de lui permettre de se sortir de situations difficiles ou bien d'améliorer ses compétences temporairement. Enfin, les RPG intègrent souvent une monnaie propre, que l'on récupère sur les ennemis ou en vendant des objets, et qui permet ensuite d'acquérir des objets plus intéressants. Si l'on ajoute à ce système d'objets différentes qualités, les qualités les plus élevées étant également les plus rares, on obtient très rapidement un système de valeurs propre au jeu, poussant le joueur à jouer plus afin de trouver des objets très rares, rendant son personnage le plus puissant possible.

Le système de quêtes, où le joueur doit accomplir une tâche bien particulière permet aussi de recevoir une récompense sous la forme d'un meilleur équipement ou d'une amélioration des caractéristiques de son personnage.

Les MMORPG combinent des facteurs d'attractions aussi bien que des facteurs motivationnels. Pour ce qui est des facteurs d'attractions on trouve d'abord le cycle de récompense lié à l'expérience ou aux récompenses reçues suite à la résolution de quêtes et

³⁴ <http://storage.koinup.com/081022x84094/84094-6.jpg>

ensuite, les facteurs d'attractions sociales. Concernant les facteurs motivationnels, on retrouve le sentiment de puissance, l'acceptation dans un groupe ou encore la sensation de se sentir utile.

Nous pouvons déduire de ces analyses que les jeux réputés comme étant les plus addictifs sont ceux qui combinent facteurs d'attractions et facteurs motivationnels. On pourra par exemple classer les MMORPG comme étant plus addictif que les RTS car cette dernière catégorie de jeu ne repose principalement que sur un facteur d'attraction qui est l'immersion systémique. Il existe néanmoins comme nous l'avons vu dans l'introduction des cas d'addictions à des RTS, quelles structures existent pour aider les personnes touchées par une dépendance à un jeu ?

4) Pistes de réponses au phénomène d'addiction

Les éléments de réponses ci-après ne concernent que les solutions existantes actuellement. Les solutions envisageables sont traitées dans le mémoire de mon collègue Harold Marçot.

4.1) Les organismes et centres de soins

D'après une étude menée en 2007 par le professeur Mark Griffiths de l'université de Nottingham³⁵, 12% des joueurs de jeux vidéo présenteraient des symptômes d'addiction aux jeux vidéo. Pour répondre à ce phénomène, plusieurs organismes et centres de soins ont vu le jour.

L'hôpital Marmottan à Paris en est un parfait exemple. Cet établissement a été créé en 1971 par le professeur Claude Olievenstein, psychiatre français spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. Les personnes concernées par des problèmes d'addictions peuvent s'y rendre sans conditions préalables, six jours sur sept, pour bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, pharmacologique, médical et social de façon anonyme et gratuite.

La démarche de l'établissement est prendre en compte le vécu de chaque patient et d'adapter le traitement en fonction des personnes. Le but de l'accompagnement n'est pas de se débarrasser obligatoirement du produit addictif mais d'apprendre à faire ses propres choix et ne pas remplacer un produit addictif par un produit de substitution.

Depuis le début des années 2000, l'hôpital Marmottan a ouvert un accueil spécifique pour les personnes dépendantes aux jeux vidéo. Ces personnes peuvent être suivies par un psychologue et des traitements à base de médicaments peuvent être prescrits par les médecins psychiatres en cas de dépression, comorbidité psychiatrique... Un service social est également disponible pour aider par exemple, les personnes en situation de surendettement suite à des jeux de pari en ligne.

En mars 2009, l'hôpital Marmottan a créé un groupement francophone de psychologues cliniciens, psychiatres et travailleurs sociaux qui se penchent sur les comportements pathologiques dans l'utilisation des jeux vidéo. Il compte aujourd'hui une cinquantaine de membres. Le nom de ce groupement est « La Guilde » et son objectif est de « *mutualiser l'expérience clinique des soignants prenant en charge des joueurs de jeux vidéo* ». Grâce à ce réseau, il sera possible de répertorier et situer géographiquement les

³⁵ http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/nottinghamshire/6193462.stm

personnes prenant en charge des joueurs de jeux vidéo. La redirection d'un patient vers un spécialiste sera ainsi plus aisée.

D'autres entités qui sont des sites de prévention existent pour lutter contre le phénomène de dépendance aux jeux.

4.2) Les sites de prévention, d'accompagnement ou d'information

L'addiction aux jeux vidéo étant un sujet délicat et propice aux idées reçues, des forums, associations et sites internet ont été créés dans le but de communiquer, prévenir et informer les personnes sur ce sujet. Les sites game-addict.org et olganon.org en sont deux exemples.

Le site game-addict.org permet aux néophytes des jeux vidéo de comprendre ce qu'est réellement l'addiction et comment la déterminer. Il explique les différents types de jeux (FPS, MMORPG...) et leurs caractères addictifs. Il propose un lexique des mots courants dans les jeux vidéo et des conseils à destination de parents de joueurs afin de les aider à comprendre ce milieu. Cette association propose également aux sites traitant de jeux vidéo à caractère addictif d'insérer un logo sur leurs pages pour permettre aux visiteurs d'être redirigés vers le site game-addict.org et de prendre conscience des problématiques liées aux comportements de jeu excessif.

Le site olganon.org recense des témoignages de personnes concernées par l'addiction aux jeux vidéo, que ce soit des parents inquiets par le temps de jeu trop élevé de leurs enfants ou des joueurs qui ont conscience de leur dépendance mais qui ne savent pas à qui s'adresser. Le forum du site représente un espace où les joueurs dépendants peuvent chercher de l'aide ou simplement exprimer leur mal-être mais aussi un espace de consultation pour les personnes souhaitant avoir plus d'informations sur l'addiction, comme par exemple sur la façon de diagnostiquer un comportement de jeu pathologique.

Ces sites ont donc principalement un but d'accompagnement et d'information que ce soit pour les joueurs ou non. Ces sites permettent aux joueurs dépendants de s'exprimer et d'obtenir un soutien moral ainsi que des conseils pour soigner leurs comportements pathologiques.

4.3) Les mécanismes de prévention dans les jeux vidéo

Afin de prévenir les comportements de jeu pathologique, les studios de développements insèrent dans les jeux des informations et des mécanismes ludiques pour inciter le joueur à faire des pauses après plusieurs heures de jeu.

La société d'édition de jeux vidéo Blizzard insère depuis quelques années des messages à caractère préventif pendant les écrans de chargement de leurs jeux. On trouve ainsi des messages conseillant au joueur de faire des pauses régulièrement et d'autres messages à caractère humoristique comme par exemple celui qui informe le joueur qu'il existe un monde bien réel en dehors monde virtuel.

Autre exemple dans World of Warcraft, un mécanisme permet au joueur d'obtenir plus d'expérience lorsqu'il tue un ennemi. Ce mécanisme fonctionne de la manière suivante, le joueur doit rester un certain temps dans une auberge pour se reposer et être en forme pour le combat. Le joueur doit donc rester inactif un certain temps pour avoir ce bonus d'expérience. Lorsqu'il a joué durant une longue période, le bonus disparaît et il doit retourner dans une auberge pendant un moment. Les joueurs ne trouvant pas d'intérêt à rester dans le jeu sans bouger se déconnectent en laissant leur personnage virtuel se reposer.

De manière générale de plus en plus de jeux vidéo indiquent au joueur le temps qu'il a passé à jouer. Il peut ainsi se rendre compte du temps qu'il a investi dans le jeu et prendre des mesures s'il s'aperçoit que les heures passées à jouer prennent le dessus sur ses autres activités.

Ces actions de la part des éditeurs montrent qu'ils ont pris conscience du caractère chronophage de leurs jeux, de la part de responsabilité qu'ils avaient dans la naissance des comportements de jeu pathologique et du rôle de prévention qu'ils ont vis-à-vis de l'addiction aux jeux vidéo.

Conclusion

Le jeu vidéo auparavant réservé à un cercle restreint de personnes est aujourd'hui une des industries culturelles les plus importantes au monde. Les profils de joueurs se diversifient de plus en plus et les consoles portables ont permis de sortir le jeu du salon familial. Il est commun de nos jours de voir une personne jouer à un jeu vidéo en pleine rue. Néanmoins, les jeux vidéo sont encore et toujours pointés du doigt lorsque l'on évoque le sujet de l'addiction aux jeux vidéo.

Nous avons vu que les symptômes d'un comportement de jeu pathologique étaient surtout le délaissement des activités annexes et des relations sociales du joueur au profit de séances de jeux vidéo. Le seul critère temps n'est donc pas suffisant. En effet, une personne qui passe beaucoup de temps sur un jeu mais qui continue de vivre sa vie normalement ne représente pas un cas de jeu pathologique.

Ensuite, nous avons analysé les mécanismes d'addiction dans les jeux vidéo et les facteurs qui incitaient à jouer plus que de raison. Nous avons vu deux facteurs qui sont les facteurs d'attractions, liés aux caractéristiques intrinsèques du jeu, et les facteurs motivationnels qui sont liés au joueur lui-même.

Un cas d'addiction peut donc être déclenché par un ou plusieurs facteurs d'attractions, comme par exemple des graphismes de qualité, une histoire poussée ou un cycle de récompense addictif, ou par un ou plusieurs facteurs motivationnels, comme par exemple un joueur qui désire se faire accepter dans un groupe, ou qui désire se sentir utile à quelque chose.

Pour aider ces personnes, des établissements cliniques ainsi que des associations et sites internet ont vu le jour. Ces entités ont pour but d'accompagner et de conseiller le joueur dans ses démarches afin qu'il puisse retrouver une vie saine. Elles ont également pour rôle d'informer les joueurs et les non joueurs sur l'addiction aux jeux vidéo et les symptômes qui permettent de la caractériser.

Pour résumer, on peut dire que les jeux vidéo ne sont pas seuls responsables des comportements de jeux pathologiques, ce sont surtout des combinaisons de facteurs qui créent les cas de dépendance. Les facteurs motivationnels notamment, jouent un rôle

important dans le processus d'addiction. C'est pourquoi selon l'hôpital Marmottan, il est essentiel de prendre en compte le vécu et les expériences personnelles des joueurs lors de leurs suivis thérapeutiques. Concernant les solutions possibles au phénomène d'addiction, le meilleur moyen de prévention reste la communication et l'information. Un traitement générique à base de médicaments n'existe pas encore mais on peut se demander si un tel traitement serait efficace au vu de l'importance des facteurs motivationnels dans les cas d'addictions.

Webographie

Association Game-Addict.org, « *Carnet d'adresses* », sur le site www.Game-Addict.org
<http://www.game-addict.org/accueil.html>

Société ACTA, « *Jeux scéniques* », sur le site www.Acta-archeo.com
<http://www.acta-archeo.com/html/4-11623-Jeux-sceniques.php>

Site OLGA/OLG-Anon, « *I need help for gamers* », sur le site www.Olganon.org
<http://www.olganon.org/?q=forum/14>

Agence française pour le jeu video (05/10/2009), « *Le marché du jeu vidéo : Etat des lieux et perspectives* », sur le site www.afjv.com
http://www.afjv.com/press0910/091005_etude_jeux_video_france_monde.htm

Blizzard entertainment (07/10/2010), « *World of Warcraft dépasse les 12 millions d'abonnés dans le monde* », sur le site eu.blizzard.com
<http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/press/pressreleases.html?id=2450506>

Bruce Sterling Woodcock (2008), « *ION 2008 an Analysis of MMOG Subscription Growth* », sur le site www.scribd.com
<http://www.scribd.com/doc/4850427/ION-2008-an-Analysis-of-MMOG-Subscription-Growth>

Nielsen (26/07/2010), « *Will StarCraft II Redefine the Real-Time Strategy Video Game Genre Again ?* », sur le site blog.nielsen.com
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/will-starcraft-ii-redefine-the-real-time-strategy-video-game-genre-again/

Site NCBI (2010), « *Bupropion sustained release treatment decreases craving for video games and cue-induced brain activity in patients with Internet video game addiction* », sur le site www.ncbi.nlm.nih.gov
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20695685>

Site BBC News (10/08/2005), « *S Korean dies after games session* », sur le site news.bbc.co.uk

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm>

Plain Dealer Staff (15/12/2008), « Daniel Petric killed mother, shot father because they took Halo3 video game, prosecutors say », sur le site blog.cleveland.com

http://blog.cleveland.com/metro/2008/12/boy_killed_mom_and_shot_dad_ov.html

Site CAMH, « Les critères diagnostiques du jeu pathologique du DSM-IV », sur le site www.problemgambling.ca

<http://www.problemgambling.ca/FR/ResourcesForProfessionals/Pages/DSMIVCriteriaPathologicalGambling.aspx>

Nicholas Yee (2002), « Ariadne – Understanding MMORPG addiction », sur le site www.nickyee.com

<http://www.nickyee.com/hub/addiction/motivation.html>

Laura Ermi et Frans Mäyrä (2005), « Fundamental Components of the Gameplay Experience : Analysing Immersion », sur le site www.uta.fi

http://www.uta.fi/~tlilma/gameplay_experience.pdf

Site BBC News (28/11/2006), « *Online gamers addicted says study* », sur le site news.bbc.co.uk

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/nottinghamshire/6193462.stm

Bibliographie

Caillois Roger *Les jeux et les hommes*, Gallimard, Paris, 1967, 378 pages

Annexes

Nous avons interviewé Caroline Remy, psychologue formatrice à l'ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) d'Argenteuil.

Depuis la popularisation des MMORPG (jeux en ligne massivement multijoueurs) il y a 10 ans, avez-vous constaté une augmentation des cas de dépendance aux jeux vidéo ? Si oui, selon vous, en quoi ce type de jeu est-il plus addictif que les autres ?

Aujourd'hui on ne parle pas de dépendance aux jeux vidéo mais d'abus ou de comportement pathologique. La dépendance aux jeux vidéo n'a pas été démontrée. Et oui certains jeux sont plus à risque que d'autres.

Avez-vous eu à traiter des cas d'addiction concernant des jeux vidéo hors ligne ? Si oui, quels étaient les motivations (dans le jeu et en dehors du jeu) qui incitaient le joueur à jouer plus que de raison ?

Non

En termes d'accompagnement et de soins, peut-on traiter de la même manière une addiction aux jeux vidéo en ligne et une addiction aux jeux vidéo hors ligne ? Pourquoi ?

...

Comment se déroule en général le processus d'addiction ?

On ne parle pas d'addiction mais de comportement pathologique ou de comportement excessif.

L'environnement économique et/ou social dans lequel se trouve le patient est-il un facteur déterminant dans le processus d'addiction aux jeux vidéo ? Si oui, cela est-il vrai pour tous les cas ?

Oui mais pas seulement. Les rapports pathologiques aux jeux ont des causes multiples et notamment psychologique.

L'isolement social est-il une constante chez les cyberdépendants ?

C'est surtout un facteur de gravité

Quels sont les facteurs qui permettent de caractériser un cas de jeu pathologique ?

Cf. Manuel de psychiatrie DSM IV.

Il y a-t-il selon vous un profil type de personnes concernées par la cyberdépendance ?

Pas vraiment si ce n'est l'âge (qui est plutôt très jeune).

Quels moyens utilise-t-on pour établir un diagnostic ? Le diagnostic sera-t-il le même pour deux patients présentant une même pathologie ou bien faut-il prendre en compte le vécu de ces deux patients pour établir un diagnostic propre à chaque patient ?

On peut s'aider des critères du DSM 4 pour poser un diagnostic et oui il faut tenir compte des particularités individuelles. Il existe aussi des tests de dépistage.

Comment aidez-vous les patients à combattre leurs addictions ? Il y a-t-il des traitements à base de médicaments ? Les médicaments peuvent-ils agir directement sur le système de récompense ?

Pas vraiment mais dans certains cas il faut traiter l'anxiété voire la dépression

Selon une étude menée par les professeurs Han, Hwang et Renshaw du département de psychiatrie de l'université de médecine de Chung Ang, le bupropione, un antidépresseur, permettrait de réduire le temps de jeu moyen et l'envie de jouer de leurs patients. Qu'en pensez-vous ? Pourra-t-on à l'avenir baser les soins sur la prise de médicaments plutôt que sur l'accompagnement du patient ?

...

Quelles solutions permettent au joueur pathologique de réfréner ses pulsions ? Est-il possible selon vous d'adapter ses solutions pour les insérer dans les jeux vidéo afin de prévenir le phénomène d'addiction ?

Nombreuses sont les « solutions » que le patient peut travailler notamment grâce aux thérapies cognitives et comportementales.

De manière générale, dans les jeux vidéo, quels sont les mécanismes ludiques qui incitent les joueurs à jouer de manière excessive ?

...

Exemple d'une charte de guilde sur le jeu World Of Warcraft :

Les Chevaliers *Les Chevaliers* *Les Chevaliers* *Guilde Ally* *Guilde Ally* *Guilde Ally*

Charte de guilde Oxygène

Oye, oye... braves gens et nobles Chevaliers !
..Voici en «quelques mots» la ligne de conduite que nous adoptons dans la guilde, afin de pouvoir jouer ensemble, pour le meilleur et pour le pire, vers l'infini et l'au-delà !
;) /poulet !?!

Du Savoir-Vivre et du bon sens !

...vers l'infini et l'au-delà ! :)

II Etait une fois...

I - Aux origines : du temps des dinosaures ^^

Simple petit groupe de potes issu de «Counter Strike», venu à WoW depuis le commencement, rameutant au passage quelques recrues d'Azeroth, l'alchimie s'est faite... Trentenaires en moyenne, de toutes les régions de «France et de Navarre», natifs de Sinstralis (jc), nos guildes successives ont connues bien des péripéties... Nous avons finalement migré pour nous consacrer au PvE (HL).

II - Décembre 2008 : la migration

Notre choix s'est arrêté sur un serveur «Rôle-Play», dans l'espoir d'y trouver «l'autochtone» plus mature, plus adulte, un serveur moins saturé, et une orthographe sur le flood du canal général plus lisible.
Nous avons donc planté notre tente chez «Les Clairvoyants» ^^.
Il y a eu d'excellentes surprises :) et des moins bonnes aussi ^^.

III - De l'eau a coulé sous les ponts

L'air de rien le temps passe et le petit groupe évolue sur le royaume qui est désormais le sien. Cette joyeuse bande de Noobs grossi, maigri, regressi :) et retombe sur ses pattes, grâce aux nouveaux venus, aux anciens et aux fidèles qui forment à présent le noyau dur de la guilde.
La fine équipe garde le cap et se marre bien :) /poulet !?!

II - Nos objectifs : Le quotidien

Nous aimons avant tout jouer ensemble et nous amuser dans le sérieux.
Nous avons pour ambition de TOMBER DU BOSS dans la bonne humeur :).
Avec l'arrivée de Cataclysm, nous pensons nous orienter vers du raid 10, compte tenu du partage des ID et du roster actuel de la Guilde, mais nous ne craignons pas sur du raid 25.

III - Notre hiérarchie : les grades

«GM», Fondateurs et Officiers organisent et prennent ensemble toutes les décisions concernant la vie de la guilde.

👤 Guild Master & Co Gm	👤 Fondateurs & Officiers
👤 Chevaliers élite (membres émérites)	👤 Chevaliers (membres distingués)
👤 Oxygénés (membres)	👤 Invités (personnes en test).

IV - Le recrutement

La marche à suivre, nos attentes...

- 👤 Nous recherchons exclusivement des joueurs de niveau 80,
- 👤 connaissant leur classe, étant matures, autonomes, ayant bon esprit,
- 👤 étant disponibles les soirs de sorties et bien décidés à s'investir avec nous.
- 👤 Vos métiers sont montés, tout comme vos réputations et vous connaissez les instances héroïques et les Raids WotLK.
- 👤 Vous avez une machine vous permettant de jouer pendant les Age ^^.
- 👤 Si vous désirez nous rejoindre, notre «formulaire» est à votre disposition sur le forum, section recrutement.
- 👤 Vous avez postulé et vous êtes invité dans la guilde en «Test» :
InGame : «Info Guilde» pour les infos site, log in ts...
Sur le Forum : section Interne recrutement & «Panoplie du p'tit Raideur».
Sur le Site : Nos chartes, les stats & nos downs.

V - Le renvoi

Tous les comportements irrespectueux, sont considérés d'emblée comme étant hors charte. Nous tenons absolument à notre ambiance de Guilde.
Si quelque chose nous dérange, nous prévenons. Nous sommes patients, mais en cas de trop plein, c'est le kick... Affaire de bon sens encore et on y tient.

VI - Les raids

Les raids sont organisés les mercredi, jeudi et vendredi soir, de 21h à Minuit (non, pas la monture d'Attumen ^^), nous vous attendons de pied ferme «InGame», au moins 1/2 heure avant avec votre «Main».
On fait confiance aux officiers et aux leads, qui scrutent les connectés et s'arrachent les cheveux pour composer les groupes.
Exit les «On va où ? On fait quoi ?» dès sa connection quand il n'y a que 3 péons connectés, ou bien pas de heal ou de tank, ça a le don de nous horripiler :).
Du bon sens et encore du bon sens didiou ! Nous raidons les autres soirs et le week-end, en fonction des disponibilités de chacun car la vie «InGame» et votre santé passent avant tout ! On est prié de porter son tabard, pour faire de jolies «photos de famille» les soirs de Down :). Vous trouverez ici notre charte de Raid et on s'y tient. En cas de trop plein, c'est le kick...

VII - La bonne conduite du savoir-vivre, un peu de bon sens (encore) et du fair play (toujours) !

Vous avez tous répondu à plusieurs critères de recrutement, de présentation, de stuffs, de réputs, de métiers, de validation de chartes. Vous jouez votre «Main», nous guidons les rolrolls mais nous avons recruté votre personnage principal, on ne stuff pas vos «alts» !

- 👤 Vous partagez vos connaissances : vous êtes forts, vous formez, vous êtes moins fort, vous demandez des conseils.
- 👤 Vous vous intéressez aux autres et aux classes. Vous mettez votre temps de jeu et vos métiers à disposition des membres de la guilde.
- 👤 Vous êtes poli, on écrit et on parle correctement... En cas de différent, on wisp un gradé et on discute. Tout doit pouvoir se régler.
- 👤 Vous respectez les gens, les horaires et on file un coup de main.
- 👤 Si vous êtes «invité», on montre sa motivation, on participe «InGame» mais pas que ! On se renseigne sur le site et on relis les strats.
- 👤 Pas de commerce dans la guilde.
- 👤 On fait attention à ce qu'on fait - pas de «Ninja» dans et en dehors de la guilde - vous portez nos couleurs et vous les respectez.

En cas de trop plein, c'est le kick...
*«courage» n'est pas une insulte, mais un mot d'amour en patois toulousain.

VIII - La banque de guilde a voté bon cœur m'oubliez pas !

Avec l'arrivée de Cataclysm les choses seront simplifiées.
Mais on participe à l'effort de guerre ! Nous alimentons régulièrement notre banque, grâce à l'effort de chacun. Alors on est curieux, on se renseigne sur les besoins, on participe. Si vous avez besoin de quelque chose, auquel vous n'avez pas accès, demandez à un gradé, nous refusons rarement, tant que votre demande reste raisonnable. On met ses métiers à disposition pour la guilde. En plus du farm de base, une obole de 5 pièces d'or par semaine est demandée à chaque membre, faites-le ! Si vous pouvez donner plus, donnez plus :) la guilde vous en sera reconnaissante.

IX - Le Site et le forum

Parce qu'il y a une vie «InGame» (et oui ^^), le forum fait le lien... alors... ON S'INSCRIT et ON PARTICIPE ! On passe régulièrement, pour tout, pour rien, prévenir d'une absences, d'un retard... Sortir ses meilleurs calembours, vidéos... ou pas ^^ . On compte sur vous, même les timides ^^, pour un p'tit plop, bonjour, merci, j'ai lu :)...

Oxygène (rev3) - le 5 novembre 2010

36 <http://www.guild-oxygene.com/documents/ChartesOxygene/images/CharteGuilde.png>